

MA'MURIY HUJJAT TUSHUNCHASI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Abdunazarov Abdurahmon Toshtemirovich

Toshkent viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019955>

Anotatsiya: ushbu maqolada muallif tomonidan ma'muriy hujjat ijrosini ta'minlashning huquqiy asoslari, amaliyotda uchrayotgan muammolar va ularning huquqiy jihatdan hal etish masalalari yuzasidan taklif va mulohazalar hamda ushbu jarayonda uchrayotgan muammolar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ma'muriy hujjat, ma'muriy organ, manfaatdor shaxs, protsessual hujjat, ish yuritish, ijro hujjati.

Ma'muriy hujjat nima? Ma'muriy hujjat - ma'muriy organning ommaviy huquqiy munosabatlarni yuzaga keltirishga, o'zgartirishga yoki tugatishga qaratilgan hamda ayrim jismoniy yoki yuridik shaxslar uchun yoxud muayyan xususiy belgilariga ko'ra ajratiladigan shaxslar guruhi uchun muayyan huquqiy oqibatlar keltirib chiqaruvchi ta'sir chorasi hisoblanadi.

Ma'muriy hujjatlar yoki mamuriy harakatlar ma'muriy-huquqiy faoliyat natijasiga, shu jumladan litsenziya, ruxsat berish, ro'yxatdan o'tkazish tartib-taomillariga, davlat xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq boshqa tartib-taomillarga, shuningdek qonunchilikka muvofiq boshqa ma'muriy-huquqiy faoliyatga nisbatan tatbiq etilishini ta'kidlashimiz mumkin.

Lekin aksar hollarda Ma'muriy hujjat tushunchasini tushunishda turli qarashlar va yondashuvlar mavjud. O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonuniga ko'ra, Ma'muriy hujjat tushunchasi va uning amaliyotdagi ijrosi, shuningdek, ma'muriy hujjatning shakllari aniq berilgan.

Shunga ko'ra, ta'kidlash mumkinki turmush-hayotimizda uchrab turgan mulkka egalik qiluvchi huquqiy asoslar (hokim qarorlari, guvohnomalar), litsensiyalar, ruxsatnomalar, ro'yxatdan o'tkzish, guvohnomalar va boshqa hujjatlar ma'muriy hujjatlarga misol bo'la olishi mumkin.

Misol uchun, advokatlik faoliyatini litsenziyalash Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-avgustdagi 432-son qarori bilan tasdiqlangan "Advokatlik faoliyatini maxsus elektron tizim orqali litsenziyalash tartibi to'g'risida" Nizom asosida amalga oshiriladi.

Ushyu Nizom advokatlik faoliyatini litsenziyalash yuzasidan tartib-taomillardan iborat qoidalar hisoblanadi, advokatlik faoliyati uchun litsenziya - shaxsning advokatlik faoliyatini amalga oshirishga bo'lgan huquqini tasdiqlovchi, cheklanmagan muddatga beriladigan hujjat hisoblanadi, ya'ni ushbu litsenziya ma'muriy hujjat hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonunining 36-moddasiga ko'ra, agar qonunchilikda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, ma'muriy organ mumkin qadar qisqa muddatlarda, ammo ariza ma'muriy organda ro'yxatga olingan kundan e'tiboran, ma'muriy hujjat ma'muriy organ tashabbusi bilan qabul qilinadigan taqdirda esa, adresat ma'muriy ish yuritish boshlanganligi to'g'risida tegishli tarzda xabardor qilingan kundan e'tiboran o'ttiz ish kunidan kechiktirmay ma'muriy ishni ko'rib chiqadi va ma'muriy hujjatni qabul qiladi.

Ma'muriy organlarning tashabbusi bilan ma'muriy hujjatlarni qabul qilishning eng ko'p muddatlari qonunchilikda belgilanadi.

Shu o'rindaa ta'kidlash lozimki, ma'muriy ish yuritish nima degan savol tug'iladi, ya'ni ma'muriy ish yuritish — ma'muriy tartib-taomil orqali tartibga solingan ma'muriy ishni ko'rib chiqish, ma'muriy hujjatni qabul qilish, uni ma'muriy shikoyat bo'yicha qayta ko'rish, shuningdek ma'muriy hujjatni ijro etish jarayoni.

Ma'muriy ish yuritish muddatining o'tishi ariza ma'muriy organda ro'yxatga olingan kundan e'tiboran boshlanadi, ma'muriy hujjatni ma'muriy organning tashabbusiga ko'ra qabul qilish uchun esa ushbu muddatning o'tishi adresat ma'muriy ish yuritish boshlanganligi haqida tegishli tarzda xabardor qilingan kundan e'tiboran boshlanadi.

Agar ariza taalluqliligi bo'yicha vakolatli ma'muriy organga qayta yuborilgan bo'lsa, ma'muriy ish yuritish muddatining o'tishi ma'muriy ish tegishli vakolatli organga kelib tushib, ro'yxatga olingan kundan e'tiboran boshlanadi.

Ma'muriy ish yuritish muddatlari kunlar, oylar va yillar bilan hisoblanadi. Agar ma'muriy ish yuritish muddati dam olish (bayram) kunida tugasa, shu kundan keyingi ish kuni muddatning tugash kuni hisoblanadi.

Odatda ma'muriy ish yuritish natijasida ma'muriy hujjatlar shakllantiriladi va arizasiga taqdim etiladi. Ma'muriy ish yuritishda ishtirokchilar muhim hisoblanadi.

Ma'muriy ish yuritish ishtirokchilari ma'muriy organ, qabul qilinayotgan ma'muriy hujjat yoki amalga oshirilayotgan ma'muriy harakat o'ziga qaratilgan shaxs – adresat, huquqlari va qonuniy manfaatlariga ma'muriy hujjat yoki ma'muriy harakat daxldor bo'lgan yoxud daxldor bo'lishi mumkin bo'lgan shaxs - uchinchi shaxslar ishtirokchilar hisoblanadi.

Ma'muriy hujjatning asosiy xususiyatlardan biri bu aynan bir turdagi xususiy shaxslarga tegishliligi, shuningdek, ma'muriy hujjat muayyan ish hal etishga qaratilganligidadir.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, ma'muriy hujjat muayyan huquqiy oqibatlar keltirib chiqaradi. Har qanday ma'muriy hujjat yoki ma'muriy harakat muayyan huquqiy oqibat keltirib chiqarishga huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuning bilan bir qatorda ma'muriy hujjat u qaratilgan shaxslarda huquq va majburiyatlarni vujudga keltiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni xulosa sifatida ta'kidlash o'rinliki, ma'muriy hujjat ma'muriy organlar tomonidan qabul qilinadigan huquqni qo'llash hujjati yoki ta'sir chorasi bo'lib, u orqali ayrim jismoniy yoki yuridik shaxslar uchun yoxud shaxslar guruhi uchun muayyan huquqiy oqibatlar yuzaga keladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risida qonuni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.08.2020 yildagi PF-6044-son "Litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-avgustdagi 432-son qarori bilan tasdiqlangan "Advokatlik faoliyatini maxsus elektron tizim orqali litsenziyalash tartibi to'g'risida" Nizom.